
Mål og handlingsplan 2026
*National Strategi for Data Management
baseret på FAIR Principper*

Indholdsfortegnelse

1. Introduktion	4
2. Leveranceplan 2026: FAIR Følgegruppen.....	7
3. Leveranceplan 2026: Arbejdsgrupperne	8
4. Mål og handlinger som støtter kommunikation	9
5. Arbejdsgruppernes forudsætninger	10
6. Mål og handlinger: Arbejdsgruppe A Politikker, værktøjer og forskerstøtte til FAIR data management	11
7. Mål og handlinger: Arbejdsgruppe B Etablering af FAIR infrastruktur og langtidsbevaring	13
8. Mål og handlinger: Arbejdsgruppe C FAIR finansieringsplan	15
9. Mål og handlinger: Arbejdsgruppe D Plan for opbygning af FAIR kompetencer og viden	17
10. Mål og handlinger: Arbejdsgruppe F Datas værdisætning	19
11. Afsluttende bemærkninger.....	21

Terminology/acronym	Description
CISO	Chief Information Security Officer Forum
CoARA	Coalition for Advancing Research Assessment
DeiC	Danish e-Infrastructure Consortium
DM	Data Management
DMP	Data Management Plan
EU	European Union
FAIR	Findable, Accessible, Interoperable, Reusable
maDMP	Machine actionable Data management plan
NCC	National Competence Center
PID	Persistent Identifier
RDM	Research Data Management

1. Introduktion

Denne handlingsplan er en af en række leverancer under den Nationale Strategi for Data Management baseret på FAIR-principperne¹. Nye læsere opfordres til at besøge Zenodo² for detaljeret indsigt i tidslinjen for strategien.

Arbejdsgrupperne

FAIR Følgegruppen har etableret flere arbejdsgrupper med henblik på at følge og fremme indsatsområder i FAIR-strategien. Ved lanceringen af strategien i 2022 blev fem arbejdsgrupper aktiveret sideløbende med FAIR Følgegruppen. Siden da er der blevet etableret en yderligere arbejdsgruppe (Datas værdisætning), hvilket afspejler strategiens udviklende prioriteringer.

Mod slutningen af 2025 anbefalede Arbejdsgruppe E – *Sikkerhedsaspekter af FAIR samarbejde* – over for FAIR Følgegruppen at samle sine aktiviteter i CISO forum (Chief Information Security Forum). Da medlemmerne af Arbejdsgruppe E i vid udstrækning allerede sidder i CISO Forum, som mødes regelmæssigt og beskæftiger sig med overlappende og supplerende emner, blev forslaget vurderet som en mulighed for at strømline indsatsen og styrke sammenhængen. Det blev derfor aftalt, at sikkerhedsrelaterede bidrag til FAIR-strategien fremover videreføres gennem CISO Forum frem for som en selvstændig arbejdsgruppe under FAIR strategien. For at sikre kontinuitet og stærk koordinering er et medlem af FAIR Følgegruppen blevet udpeget som bindeled mellem CISO Forum, FAIR Følgegruppen og de øvrige arbejdsgrupper.

Arbejdsgrupperne i 2026:

1. Arbejdsgruppe A: Politikker, værktøjer og forskerstøtte til FAIR data management
Med særlig opmærksomhed på indsatsområderne 1, 2 og 3
2. Arbejdsgruppe B: Etablering af FAIR infrastruktur og langtidsbevaring
Med særlig opmærksomhed på indsatsområderne 4, 5 og 6
3. Arbejdsgruppe C: FAIR Finansieringsplan
Med særlig opmærksomhed på indsatsområderne 7 og 8
4. Arbejdsgruppe D: Plan for opbygning af FAIR kompetencer og viden
Med særlig opmærksomhed på indsatsområderne 9, 10, 11 og 12
5. Arbejdsgruppe F: Datas værdisætning
Med særlig opmærksomhed på indsatsområde 13

Addendum for 2026

I 2025 besluttede Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) at fortsætte arbejdet med FAIR-strategien frem til udgangen af 2026. Samtidig, blev det besluttet, at FAIR-strategien fungerer under et rullende mandat, hvor UFS årligt vil vurdere, om arbejdet skal videreføres.

I stedet for at udstede et nyt kommissorium for 2026 er der udarbejdet et addendum³ for at skabe fleksibilitet og for at fastlægge retningslinjer til handlingsplanerne for 2026. Addendummet supplerer kommissoriet for FAIR Følgegruppen 2023–24⁴, som blev forlænget til udgangen af 2025, og bygger videre på de fremskridt, der hidtil er opnået i implementeringen af den Nationale Strategi for Datamanagement baseret på FAIR-principperne.

¹ National FAIR-Strategi <https://www.deic.dk/da/data-management/National-FAIR-strategi>

² [Danish National Strategy for FAIR implementation 2022](#) and [Danish National Strategy for FAIR implementation, second mandated period \(from 2023\)](#)

³ [Addendum til Kommissorium for FAIR Følgegruppe i 2026](#)

⁴ [Kommissorium for FAIR Følgegruppe 2023-24](#)

For at understøtte den fortsatte og adaptive udvikling af handlingsplaner introducerer addendummet følgende overordnede retningslinjer:

- Indsatsområdernes indhold kan justeres, hvis relevant, som en konsekvens af resultaterne fra tidligere afrapporteringer.
- Indsatsområder, der ikke længere er relevante, kan foreslås afsluttet.
- Vidensdeling med universitetsledelse eller andre relevante interessenter gives øget opmærksomhed bl.a. ved et årligt heldagsmøde for FAIR Følgegruppen og alle arbejdsgrupperne.
- Overvej udvikling af en konkret monitoreringsmekanisme til måling af fremdrift i implementering af strategien, der kan anvendes i kommunikationen med lederne m.fl.

De indsatsområder, der er fastlagt for 2026, afspejler således denne adaptive tilgang. Nogle områder er uændrede i forhold til det eksisterende kommissorium, mens andre er afsluttet eller omformuleret. Som følge heraf er nummereringen af indsatsområderne ændret i forhold til kommissoriet⁵.

Indsatsområder 2026

På baggrund af Addendum for 2026 samt FAIR Følgegruppens kommissorium, består indsatsområderne for 2026 af:

1. Hvorledes arbejder forskellige fagdiscipliner med implementering af FAIR principperne i forskningspraksis? For eksempel i deres fagspecifikke workflows, værktøjer etc., evt. med inspiration fra/i samarbejde med internationale forskningsmiljøer?
2. Hvilke politikker samt motiverende og understøttende indsatser findes der til at understøtte adgang til og genanvendelse af forskningsdata, blandt andet ved brug af Persistent Identifiers (PID) til digitale forskningsobjekter (data, software, instrumenter, publikationer med mere)?
3. Beskriv bedste praksis for data governance og -politikker/retningslinjer til varetagelse af det overordnede ansvar for data også efter, at forskere har forladt institutionen og/eller projektf finansieringen er ophørt.
4. Hvilken infrastruktur er til rådighed for langtidsbevaringen (+10 år) af forskningsdata af enhver art på nationalt niveau, og hvordan sikres sammenhæng og samarbejde mellem forskningsinstitutionerne, DeiC og Rigsarkivet om langtidsbevaringen?
5. Hvorledes kan tjenester for data management planer fortsat udvikles nationalt og internationalt, gøres maskinlæsbare og anvendes i forbindelse med anmeldelse af forskningsdata til Rigsarkivet?
6. Hvordan kan dataansvarlige opretholde deres databeskyttelsesforpligtelser samtidig med, at de giver ansvarlig anvendelse af data til forskning? Hvordan kan infrastrukturen understøtte dette, og hvad kræves for at gøre processen tillidsfuld og smidig på tværs af digitale forskningsmiljøer?
7. Hvordan kan fondene understøtte universiteternes arbejde med FAIR principperne i relation til processer og politikker?
8. Hvordan dækkes relevante omkostninger til håndtering af FAIR data management?
9. Hvilke kompetenceprofiler har forskningsinstitutionerne opstillet for Data Stewardship forskerstøttefunktion til forskere? Hvordan har forskningsinstitutionerne opbygget Data Stewardship forskerstøttefunktion til forskere?

⁵ Indsatsområderne 8, 14, 15 og 16 fra 2025 anses i 2026 som afsluttet.

10. I hvilken grad er der interesse for at udvikle og udbyde forskerstøttefunktionen i fællesskab på nationalt niveau? F.eks. under et centralt eller decentralt nationalt kompetencecenter.
11. Er der hos forskningsinstitutionerne interesse for national koordinering af undervisningstilbud (ikke forskerstøtte) inden for FAIR forskningsdatamanagement? Kan et eventuelt nationalt samarbejde sigte på arbejdsdeling, specialisering, og fælles nationale udbud af undervisningstilbud – f.eks. i form af et kompetencecenter i regi af DeiC? Der tales om undervisning på alle niveauer, fra bachelor til efteruddannelse af videnskabeligt personale.
12. Hvordan bruges der på nuværende tidspunkt incitament-strukturer, eller meritering nationalt eller internationalt for FAIR datamanagement-praksis på forskningsinstitutionerne?
13. Hvilke kriterier for en dynamisk værdi af data, når den ændrer sig gennem kuratering og kontekstændringer, anvendes af lokale, nationale og internationale organisationer til at vurdere begrundelsen, økonomien og bæredygtigheden af databevarelse?

Baseret på de ovennævnte indsatsområder har arbejdsgrupperne foreslået mål og handlinger, som de vurderer er væsentlige at arbejde med.

FAIR Følgegruppen har desuden valgt at fokusere på kommunikation – både som et redskab til samarbejde internt mellem arbejdsgrupperne og som et middel til at etablere en national ramme for let tilgængelig og forståelig information om FAIR-strategien og dens implementering. Kommunikation med både brugere og ledere anses for særlig vigtig, da digitaliseringen af forskningen og den nationale implementering af FAIR-principperne udgør en af de mest omfattende praksis- og kulturforandringer, forskningsverdenen har oplevet i nyere tid.

2. Leveranceplan 2026: FAIR Følgegruppen

Tidsplan	Leverance	Elementer
Marts 2026	Handlingsplan for mål og leverancer for 2026 er indsendt til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.	<ul style="list-style-type: none">• Input til handlingsplanen er modtaget fra arbejdsgrupperne• Handlingsplanen er færdiggjort og indsendt til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen• Kommunikationsindsatsen er planlagt
Juni 2026	Statusmøde med arbejdsgrupperne	<ul style="list-style-type: none">• Status for indsamlede data og aktiviteter• Status for kommunikationen med de enkelte universiteter og andre relevante institutioner
December 2026	Årsrapporten indsendes til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.	<ul style="list-style-type: none">• Status for de tværnationale aktiviteter modtaget fra alle arbejdsgrupper• Årsrapporten er færdiggjort og sendt til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

3. Leveranceplan 2026: Arbejdsgrupperne

Tidsplan	Leverance	Elementer
Leverance marts 2026	Handlingsplanen for mål og leverancerne for 2026 er indsendt.	<ul style="list-style-type: none"> • Identificere mål og handlinger samt prioritere arbejdsgruppens indsatsområder
Leverance midt 2026	Statusmøde med FAIR Følgegruppen	<ul style="list-style-type: none"> • Status for indsamlede data og aktiviteter • Opfølgning på handlingsplanen og planer for yderligere indsatser i 2026
Leverance ultimo 2026	Bidrag leveres til årsrapporten	<ul style="list-style-type: none"> • Status for de tværnationale aktiviteter, som beskrevet i handlingsplanen for 2026

4. Mål og handlinger som støtter kommunikation

Intern og ekstern kommunikation:

Mål 0.1: Der etableres kommunikationsunderstøttelse på tværs af de 6 arbejdsgrupper, hvor medlemmer af arbejdsgrupperne kan finde information om:

- Politikker
- Strategier
- Værktøjer
- Manualer
- Internationale referencer
- Litteratur
- Kurser relateret til FAIR og Data Management
- ...

Handling 0.1: Der etableres kommunikationskanaler til arbejdsgrupperne på Microsoft Teams, hvor medlemmerne kan finde information om ovenstående, samt gemme dagsorden, referater og andet, og kommunikere internt.

Mål 0.2: Der etableres en kanal til offentlig publicering af relevant materiale fra arbejdsgrupperne og FAIR følgegruppen.

Handling 0.2: Der oprettes en kanal på Zenodo⁶ for FAIR strategien, mandatperiode 2023-2025.

⁶ <https://about.zenodo.org> Danish National Strategy for FAIR implementation, second mandated period (from 2023)

5. Arbejdsgruppernes forudsætninger

Dette afsnit er tilføjet af arbejdsgrupperne, for at have et overblik over de forudsætninger som skal være til stede, for at handlingsplanen kan blive gennemført succesfuldt.

- Ledelsessupport fra FAIR følgegruppen så dette arbejde bliver prioriteret ved de enkelte universiteter
- Prioritering og dedikeret tid blandt medlemmerne i arbejdsgrupperne
- Dedikerede samarbejdspartnere/kontaktpersoner for alle universiteter, som har mulighed for at prioritere dette arbejde
- Koordinering om ressourcer mellem FAIR-arbejdsgrupperne, så visse individer/grupper ved universiteterne ikke overbelastes
- Arbejdsgrupperne vil udarbejde materiale af vejledende/observerende karakter, mens det må være op til følgegruppen at vurdere i hvilken grad universiteterne lever op til anbefalingerne, og følger op hvis det vurderes nødvendigt

6. Mål og handlinger: Arbejdsgruppe A

Politikker, værktøjer og forskerstøtte til FAIR data management

Arbejdsgruppe A har udarbejdet forslag til handlinger, der adresserer følgende indsatsområder:

Indsatsområde 1

Hvorledes arbejder forskellige fagdiscipliner med implementering af FAIR principperne i forskningspraksis? For eksempel i deres fagspecifikke workflows, værktøjer etc, evt. med inspiration fra/i samarbejde med internationale forskningsmiljøer?

Mål:

Opnå en bredere forståelse af implementeringen af FAIR-praksisser på tværs af forskellige fagområder.

Handlinger:

Udvide 2025-rapporten med ét eller flere eksempler fra humaniora/samfundsvidenskab. Eventuelt inkludere eksempler fra udenlandske samarbejder inden for data management.

Monitorering af fremdrift inkl. tidsplan:

Afsluttes i oktober 2026.

Indsatsområde 2

Hvilke politikker samt motiverende og understøttende indsatser findes der til at understøtte adgang til og genanvendelse af forskningsdata, blandt andet ved brug af Persistent Identifiers (PID) til digitale forskningsobjekter (data, software, instrumenter, publikationer m.m)?

Mål:

Redegøre for, hvordan politikker og støtte har udviklet sig siden den nationale FAIR-strategi blev offentliggjort i 2021.

Handlinger:

Opdatere 2025-rapporten og beskrive fremskridtene siden den forrige rapport og siden offentliggørelsen af den nationale FAIR-strategi i 2021. Spørge universiteterne, hvad de anser for at være de største fremskridt på deres institution inden for FAIR data management, og hvad de mener mangler.

Monitorering af fremdrift inkl. tidsplan:

Afsluttes i oktober 2026.

Indsatsområde 3

Beskriv bedste praksis for data governance og -politikker /retningslinjer til varetagelse af det overordnede ansvar for data også efter, at forskere har forladt institutionen og/eller projektfinansieringen er ophørt.

Mål:

Fremlægge eksempler på bedste praksis og politikker for data governance.

Handlinger:

Udvide afsnit 4 i 2025-rapporten med et detaljeret sæt af bedste praksisser og eksempler på data governance ved universiteterne. Beskrive onboarding- og offboardingprocedurer samt, hvordan nye forskere introduceres til god data management.

Monitorering af fremdrift inkl. tidsplan:

Afsluttes i oktober 2026

7. Mål og handlinger: Arbejdsgruppe B

Etablering af FAIR infrastruktur og langtidsbevaring

Arbejdsgruppe B foreslår følgende handlingsplan for 2026, men forbeholder sig retten til at justere den i lyset af sine resultater.

Arbejdsgruppe B har udarbejdet forslag til handlinger, der adresserer følgende indsatsområder:

Indsatsområde 4

Hvilken infrastruktur er til rådighed for langtidsbevaringen (10+ år) af forskningsdata af enhver art på nationalt niveau, og hvordan sikres sammenhæng og samarbejde mellem forskningsinstitutionerne, DeiC og Rigsarkivet om langtidsbevaringen?

Mål:

Med udgangspunkt i de tre bevaringskategorier, der er identificeret i det tidligere arbejde, vil gruppen undersøge de datalivscykluser, der er knyttet til hver klasse, samt samspillet mellem dem.

Handlinger:

- Anvende datalivscykluser for hver af de tre bevaringskategorier til at identificere samspil og afhængigheder mellem dem.
- Udarbejde anbefalinger til datainfrastrukturer, der effektivt kan understøtte disse livscykluskrav.

Monitorering af fremdrift inkl. tidsplan:

Ovenstående handlinger forventes gennemført løbende i hele 2026.

Indsatsområde 5

Hvorledes kan tjenester for datamanagementplaner fortsat udvikles nationalt og internationalt, gøres maskinlæsbare og anvendes i forbindelse med anmeldelse af forskningsdata til Rigsarkivet?

Mål:

Maskinlæsbare datamanagementplaner (maDMP'er) er tæt forbundet med og begrænset af de værktøjer og infrastrukturer, de er beregnet til at håndtere. Gruppen vil gennemgå den aktuelle udvikling i anvendelsen af maDMP'er på både nationalt og internationalt niveau for at vurdere modenheden af de tilknyttede værktøjer og deres udbredelse.

Derudover vil gruppen følge og analysere brugsstatistikker for danske DMP-tjenester fra 2023 til 2026 for at identificere udviklingsmønstre og udbredelsestendenser.

Handlinger:

- Gennemgå den aktuelle udvikling i anvendelsen af maskinlæsbare datamanagementplaner (maDMP'er) i både danske og internationale sammenhænge.
- Vurdere modenheden af de metoder, standarder og infrastrukturer, der understøtter udarbejdelsen og anvendelsen af maDMP'er.
- Analysere brugsstatistikker fra danske DMP-tjenester for perioden 2023–2026 med henblik på at identificere udviklings- og udbredelsesmønstre.
- Identificere forskelle mellem de tilsigtede muligheder ved maDMP'er og den nuværende modenhed af de understøttende værktøjer og infrastrukturer.

- Udarbejde anbefalinger til infrastruktur, der understøtter maskinlæsbare datamanagementplaner.

Monitorering af fremdrift inkl. tidsplan:

Ovenstående handlinger forventes gennemført løbende i hele 2026.

Indsatsområde 6

Hvordan kan dataansvarlige opretholde deres databeskyttelsesforpligtelser samtidig med, at de giver ansvarlig anvendelse af data til forskning? Hvordan kan infrastrukturen understøtte dette, og hvad kræves for at gøre processen tillidsfuld og smidig på tværs af digitale forskningsmiljøer?

Omformulering af indsatsområde 6:

Arbejdsgruppen har på baggrund af gruppens ekspertise besluttet at omformulere indsatsområdet fra:

Uddybe hvordan forskningsinstitutioner arbejder med sikkerhedsinfrastruktur (Authentication, Authorization and Accounting Infrastructure, AAAI), særligt med henblik på følsomme data, med det formål også at gøre disse FAIR.

Til:

Hvordan kan dataansvarlige opretholde deres databeskyttelsesforpligtelser, samtidig med at der gives mulighed for ansvarlig anvendelse af data til forskning? Hvordan kan infrastrukturen understøtte dette, og hvad kræves der for at gøre processen tillidsvækkende og smidig på tværs af digitale forskningsmiljøer?

Denne reviderede formulering gør det muligt for gruppen at fokusere på, hvordan infrastrukturer kan muliggøre mere smidige datamanagementpraksisser. Den stemmer bedre overens med gruppens kompetencer og ekspertise og har potentiale til at give værdifuld indsigt i kravene til tillid i den danske forskningsinfrastruktur.

Mål:

Gruppen har til formål at analysere ansvarlige processer og governance-rammer for definition og håndtering af adgang til potentielt følsomme data inden for specifikke datadomæner. Dette omfatter en gennemgang af implementerede governance-modeller og praksisser på både nationalt og internationalt niveau.

Gruppen vil udvikle praktisk vejledning til at understøtte dataansvarlige i at overholde deres sikkerheds- og databeskyttelsesforpligtelser, samtidig med at der muliggøres relevant og lovlig adgang efter behov. Derudover vil gruppen definere, hvordan digitale forskningsinfrastrukturer kan facilitere compliant, sikker og effektiv adgang til og genanvendelse af data.

Handlinger:

- Gennemgå og analysere udvalgte nationale og internationale governance-modeller for håndtering af adgang til potentielt følsomme data.
- Analysere de juridiske og organisatoriske begrænsninger, som dataansvarlige står over for, når anvendelse af følsomme eller regulerede data til forskning skal muliggøres.
- Identificere centrale udfordringer og succesfaktorer i balanceringen mellem databeskyttelsesforpligtelser og adgang til forskning.
- Udarbejde anbefalinger til infrastrukturer og governance-modeller, der muliggør ansvarlig forskningsanvendelse af data, samtidig med at databeskyttelsesforpligtelser opretholdes.

Monitorering af fremdrift inkl. tidsplan:

Ovenstående handlinger forventes gennemført løbende i hele 2026.

8. Mål og handlinger: Arbejdsgruppe C

FAIR finansieringsplan

Arbejdsgruppens tilgang til implementering af FAIR

Arbejdsgruppe C lægger til grund, at FAIR-principperne skal implementeres på en administrativt *lean* måde, der i videst muligt omfang respekterer forskernes tid og ressourcer. Indsatsen skal skabe reel værdi for forskerne og understøtte deres kerneopgave – ikke påføre unødige administrative byrder. Implementeringen må derfor ikke ske på bekostning af forskningsressourcer, men skal baseres på klare retningslinjer, relevante værktøjer og målrettet administrativ støtte.

Arbejdsgruppe C har udarbejdet forslag til handlinger, der adresserer følgende indsatsområder:

Indsatsområde 7

Hvordan kan fondene understøtte universiteternes arbejde med FAIR principperne i relation til processer og politikker?

Omformulering af indsatsområde 7:

Arbejdsgruppen har i 2025 udarbejdet dokumentet [Forslag til praksis vedrørende FAIR for statslige fonde](#). Dokumentet indeholder anbefalinger til, hvordan statslige fonde kan etablere en praksis, der understøtter forskningsinstitutioner og forskere i arbejdet med FAIR-compliance, særligt i relation til data management-planer (DMP). På baggrund af dette arbejde, vurderer arbejdsgruppen, at den hidtidige formulering af indsatsområdet ikke længere er dækkende:

EU-programmer (f.eks. Horizon Europe) stiller i forbindelse med ansøgninger krav til bevillingsmodtagere om udformning af data management planer. I hvilken udstrækning kan nationale forskningsfonde have gavn af at følge denne praksis?

Indsatsområdet omformuleres derfor til:

Hvordan kan fondene understøtte universiteternes arbejde med FAIR-principperne i relation til processer og politikker?

Mål:

Med afsæt i arbejdsgruppens ovennævnte dokument samt det opdaterede [danske kodeks for integritet i forskning](#) vil arbejdsgruppen undersøge, om anbefalingerne kan videreudvikles og eventuelt suppleres med fælles retningslinjer for statslige fonde.

Handlinger:

1. Arbejdsgruppen reviderer de eksisterende anbefalinger og/eller supplerer dem med et udkast til en fælles retningslinje for de statslige fonde.
2. Udkastet sendes i høring hos fondene samt universiteterne.
3. Anbefalingerne afprøves i praksis hos udvalgte fonde og universiteter.
4. Der indsamles og behandles feedback fra afprøvningsfasen, hvorefter der eventuelt tilpasses i udkastet.

Monitorering af fremdrift inkl. tidsplan:

Handling 1 og 2 gennemføres i 2. kvartal 2026.

Handling 3 og 4 gennemføres i 3. og 4. kvartal 2026.

Indsatsområde 8

Hvordan dækkes relevante omkostninger til håndtering af FAIR data management?

Omformulering af indsatsområde 8:

Med afsæt i arbejdsgruppens arbejde i 2024 og 2025 vurderes det, at indsatsområdet med fordel kan præciseres og omformuleres fra:

Hvilke omkostninger til datahåndtering kan medtages i budgetterne?

til:

Hvordan dækkes relevante omkostninger til håndtering af FAIR data management?

Mål:

Arbejdsgruppen har gennemgået [Aftale om en fælles model for finansiering af forskningsprojekter](#), der er indgået af danske universiteter og seks private fonde, og analyseret, i hvilket omfang udgifter til data management (DM) er omfattet af aftalen. Resultaterne af denne gennemgang fremgår af årsrapporten for 2024 og er i 2025 videreudviklet med fokus på forskellige typer af behov for DM-relaterede udgifter. Arbejdsgruppen vurderer, at der fortsat er behov for et mere konkret og detaljeret vidensgrundlag om udgifter til data management. På den baggrund vil arbejdsgruppen indhente eksempler fra universiteter og fonde på forskellige typer af forskningsprojekter med henblik på at identificere specifikke DM-relaterede omkostninger og analysere, hvordan disse omkostninger er blevet dækket.

Handlinger:

- Indhente eksempler fra universiteter og fonde på omkostninger til data management i forskellige typer forskningsprojekter
- Afklare og fastlægge, hvad der forstås ved data management i omkostningssammenhæng (fx bevaring, dokumentation, adgang, samt eventuelle lønudgifter til data managers).
- Analysere sammenhængen mellem data management-omkostninger og:
 - projektets størrelse
 - projektets varighed
 - datatyper (fx følsomme eller personhenførbare data)
 - lønudgifter relateret til data management
- Udarbejde en oversigt (fx i tabelform) med et estimat på omkostninger fordelt på forskellige datatyper.
- Beskrive udvalgte eksempler på god praksis (cases).

Monitorering af fremdrift inkl. tidsplan:

De ovenstående handlinger forventes gennemført løbende over hele 2026.

9. Mål og handlinger: Arbejdsgruppe D

Plan for opbygning af FAIR kompetencer og viden

Arbejdsgruppe D har grupperet indsatsområderne i tre emner: (1) Data stewardship (2) Nationalt Kompetencecenter, og (3) Anerkendelse og Belønning af FAIR Data management.

Arbejdsgruppe D har udarbejdet forslag til handlinger, der adresserer følgende Indsatsområder:

(D1) Data Stewardship

Indsatsområde 9

Hvilke kompetenceprofiler har forskningsinstitutionerne opstillet for Data Stewardship forskerstøttefunktion til forskere? Hvordan har forskningsinstitutionerne opbygget Data Stewardship forskerstøttefunktion til forskere?

Mål:

1. Samlet beskrivelse af det nuværende danske landskab for data stewardship
2. Anbefalinger til, hvordan institutioner kan bemande og organisere data stewardship-supportfunktioner
3. Anbefalinger til, hvordan national koordinering og fælles tilbud kan understøtte lokale initiativer og styrke kapaciteten på tværs af institutioner

Handlinger:

1. Gennemføre fokusgrupper og semistrukturerede interviews med udvalgte respondentgrupper for at supplere resultaterne fra den nationale undersøgelse i 2025
2. Samle resultaterne i konkrete anbefalinger til bemanning og organisering af data stewardship-support på danske universiteter
3. Afstemme de identificerede faglige profiler og kompetencegab med europæiske kompetencerammer for at identificere muligheder for national koordinering og fælles tilbud

Monitorering af fremdrift inkl. tidsplan:

1. Milepæl M1.1 (juni 2026): Fokusgrupper og semistrukturerede interviews gennemført; foreløbig analyse
2. Milepæl M1.2 (september 2026): Analyse afsluttet; udkast til anbefalinger udarbejdet
3. Milepæl M1.3 (november 2026): Endelig anbefalingsrapport færdig.

(D2) Nationalt kompetencecenter

Indsatsområde 10

I hvilken grad er der interesse for at udvikle og udbyde forskerstøttefunktionen i fællesskab på nationalt niveau? F.eks. under et centralt eller decentralt nationalt kompetencecenter.

Indsatsområde 11

Er der hos forskningsinstitutionerne interesse for national koordinering af undervisningstilbud (ikke forskerstøtte) inden for FAIR forskningsdatamanagement? Kan et eventuelt nationalt samarbejde sigte på arbejdsdeling, specialisering, og fælles nationale udbud af undervisningstilbud – f.eks. i form af et kompetencecenter i regi af DeiC? Der tales om undervisning på alle niveauer, fra bachelor til efteruddannelse af videnskabeligt personale.

Mål:

1. Samlet beskrivelse af forskellige scenarier for et potentielt dansk NCC
2. Overblik over institutionelle behov og interesser i relation til etablering af et Nationalt Kompetencecenter for FAIR Data Management i Danmark
3. Overblik over institutionelle behov og interesser vedrørende national koordinering af uddannelse og træning i FAIR data management

Handlinger:

1. Designe og gennemføre fokusgrupper og interviews for at afklare, om et dansk NCC er ønskeligt, hvilke servicefunktioner der meningsfuldt kan centraliseres på nationalt niveau, og om national koordinering af FAIR/RDM-uddannelse og -træning er et passende alternativ til nuværende praksis
2. Kortlægge muligheder for nationale koordinationsaktiviteter

Monitorering af fremdrift inkl. tidsplan:

1. Milepæl M2.1 (juni 2026): Design af behovsanalyse færdiggjort; interessentkonsultationer gennemført
2. Milepæl M2.2 (september 2026): Konsultationer og analyse afsluttet; udkast til løsningsmuligheder udarbejdet
3. Milepæl M2.3 (november 2026): Rapport med løsningsmuligheder for et dansk NCC indsendt

(D3) Anerkendelse og belønning af FAIR Data Management**Indsatsområde 12**

Hvordan bruges der på nuværende tidspunkt incitament-strukturer, eller meritering nationalt eller internationalt for FAIR data management praksis på forskningsinstitutionerne?

Mål:

1. Kortlægning af nuværende institutionelle incitamentsstrukturer for anerkendelse og belønning af FAIR data management-praksisser på danske universiteter
2. Afstemme vores arbejde med anerkendelse og belønning af FAIR forskningsoutput med aktiviteterne i det nationale CoARA-kapitel
3. Bidrage aktivt til aktiviteterne i det nationale CoARA-kapitel

Handlinger:

1. Gennemføre strukturerede interviews med relevante interessenter for at afklare, hvor og hvordan FAIR forskningsoutput i øjeblikket anerkendes på danske forskningsinstitutioner
2. Kortlægge aktiviteter på de otte danske universiteter vedrørende CoARA-engagement
3. Kontakte CoARA National Chapter Denmark og tilbyde ekspertise i vurdering af FAIR dataoutput
4. Videreudvikle de værktøjer, der blev udviklet på workshoppen ved DeiC konferencen 2025 (policy-uddrag, minimumskrav for FAIR-berettigelse, tjeklister og vurderingsrubrik), fx gennem samskabelse med fagfællesskabet

Monitorering af fremdrift inkl. tidsplan:

1. Milepæl M3.1 (juni 2026): Kortlægning af universiteternes CoARA-engagement afsluttet; kontakt etableret med CoARA National Chapter Denmark; interessentinterviews igangsat
2. Milepæl M3.2 (september 2026): Interessentinterviews afsluttet; videreudviklede værktøjer klargjort til feedback fra fællesskabet
3. Milepæl M3.3 (november 2026): Samlet overblik over resultater præsenteret i en rapport til FAIR Reference Group

10. Mål og handlinger: Arbejdsgruppe F

Datas værdisætning

Arbejdsgruppe F har udarbejdet forslag til handlinger, der adresserer følgende indsatsområder:

Indsatsområde 13

Hvilke kriterier for en dynamisk værdi af data, når den ændrer sig gennem kuratering og kontekstændringer, anvendes af lokale, nationale og internationale organisationer til at vurdere begrundelsen, økonomien og bæredygtigheden af databevarelse?

Mål:

Efter det første år af mandatperioden udskød arbejdsgruppen visse opgaver og mål til år to. Det overordnede mål for Arbejdsgruppe F i år er at levere et selvstændigt og endeligt resultat ved afslutningen af mandatperioden, samtidig med at der gives anbefalinger til videre arbejde og udvikling.

Målene for 2026 er:

Mål A: Gennemføre omfattende interessentinterviews med repræsentanter fra forskning, systemadministration, forskningsfonde, forskningsledelse og -politik samt arkivinstitutioner.

Mål B: Udvikle en grundlæggende ramme for værdien af data.

Mål C: Udarbejde anbefalinger til opfølgende tiltag for implementering af rammen.

Mål D: Udarbejde en rapport, der viser, hvordan værdisætning af data informerer processer for forskningsdatamanagement, samt hvordan interessenter vurderer, at den foreslåede ramme kan skabe værdi i disse processer.

Mål E: Med udgangspunkt i den konceptuelle ramme udvikle et proof of concept for en ontologi for begrebet datasværdi til understøttelse af værktøjer til vurdering af datasværdi. Dette vil være en første indledende implementering, som kan danne grundlag for videre udvikling.

Handlinger:

Arbejdsgruppe F vil gennemføre følgende aktiviteter for at nå målene for 2026:

Mål A: Definere og beskrive en omfattende interviewguide samt gennemføre interessentinterviews. Interessenter er identificeret med udgangspunkt i viden fra medlemmer af Arbejdsgruppe F, for personerne for Arbejdsgrupperne A–D samt FAIR Følgegruppen.

Mål B og D: Analysere og sammenfatte interviewene for at informere rammeværket og årsrapporten. Dette omfatter at undersøge, hvordan datasværdi påvirker beslutninger og processer inden for data management på universiteterne, samt hvordan interviewpersonerne vurderer, at rammeværket tilfører værdi til disse processer. Rammeværket publiceres på Zenodo ved årets udgang.

Mål D: Gennemføre online research om udvalgte internationale organisationer i lande som Australien, Nederlandene, Østrig og Storbritannien. Derudover anvendes kontakter etableret under International Data

Week 2025 i Brisbane. Hvis relevant gennemføres korte online interviews med nøglepersoner bag disse internationale aktiviteter relateret til datasværdi.

Mål C: Med udgangspunkt i rammeværket og resultaterne fra interviewene udarbejde anbefalinger til opfølgende tiltag for implementering af rammeværket. Under interviewene indsamles use cases og personaer, som anvendes i rapporten som eksempler på implementeringsanbefalinger.

Mål E: Udvikle en første version af en ontologi til beskrivelse og vurdering af værdien af en datasamling. Dette sker ved brug af Web Ontology Language (OWL) og vil fungere som et første udgangspunkt for videre udvikling og diskussion.

Monitorering af fremdrift inkl. tidsplan:

Handling	Forventet færdiggørelse
Gennemføre alle nationale interviews (Mål A)	Juni
Analyse og syntese af interviews (Mål B og D)	September
Online undersøgelse af udvalgte internationale organisationer samt, hvor relevant, korte online interviews (Mål D)	Oktober
Publicere en indledende version af en ontologi ved brug af OWL på GitHub (Mål E)	November
Publicere årsrapporten for 2026 (mål D) <ul style="list-style-type: none"> • Rammeværket (Mål B) • Anbefalinger (Mål C) 	November

12. Afsluttende bemærkninger

FAIR følgegruppen og arbejdsgrupperne anerkender at der kan være sammenfald i handlingerne, og vil arbejde for at der er en god koordinering i blandt arbejdsgrupper og emner. Det anerkendes samtidig at samme emner kan behandles fra forskellige perspektiver. En god koordinering blandt arbejdsgruppernes forpersoner skal sikre at indsatsområderne dækkes godt fra de forskellige perspektiver, samtidig med at der ikke er for mange gentagelser, og rum for mulige synergier.